

Contribución al conocimiento de las rapaces de la ciudad de Mérida y áreas circundantes, Venezuela

Contribution to the knowledge of the raptors of the city of Mérida and surrounding areas, Venezuela

Luis A. Saavedra & María E. Escalona-Cruz

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela.

Correspondencia: luissc@ula.ve

(Recibido: 16-05-2021 / Aceptado: 19-12-2021 / En línea: 05-02-2022)

RESUMEN

Describimos seis registros notables de rapaces Accipitriformes; *Elanoides forficatus*, *Spizaetus tyrannus*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteo albonotatus*, *Buteo swainsoni*, y Falconiformes; *Herpetotheres cachinnans*, en la ciudad de Mérida y áreas aledañas, estado de Mérida, Venezuela. Las observaciones se realizaron desde abril de 2019 hasta octubre de 2021, reportamos la expansión del rango altitudinal de algunas especies y registros fotográficos. Con esta nota, esperamos contribuir y promover el conocimiento de las rapaces en Venezuela.

Palabras clave: Accipitridae, aves urbanas, Cordillera de Mérida, Falconidae, rapaces.

ABSTRACT

Here we describe six notable records of birds of prey Accipitriformes; *Elanoides forficatus*, *Spizaetus tyrannus*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteo albonotatus*, *Buteo swainsoni*, and Falconiformes; *Herpetotheres cachinnans*, in the city of Mérida and surrounding areas, Mérida State, Venezuela. Observations were conducted between April 2019 and October 2021, conveying altitudinal range expansions for some species and photographic records. With this note, we hope to contribute and promote the knowledge of the Venezuelan raptors.

Key words: Accipitridae, Cordillera de Mérida, Falconidae, raptors, urban birds.

Los Andes tropicales representan uno de los “hotspot” de biodiversidad más importante en el mundo, destacando especialmente por el gran número de especies de aves y el alto grado de endemismos que se puede encontrar en esta región (Myers *et al.* 2000). De esta manera, es notable que sólo la porción norte de los Andes tropicales, que ocupa un área de 490.000 km² y que se extiende desde la depresión de Huancabamba en Perú hasta la Cordillera de Mérida en Venezuela, contiene aproximadamente el mismo número de especies de aves que la cuenca del Amazonas, a pesar que su superficie es 14 veces menor (Kattan *et al.* 2004). Por lo tanto, la Cordillera de Mérida, con más de 32.000 km²,

representa aproximadamente el 7% de la superficie total de los Andes tropicales y menos del 4 % del territorio venezolano (Ataroff & Sarmiento 2004), siendo además una importante área de aves endémicas (Stattersfield *et al.* 1998).

La Cordillera de Mérida representa una prolongación topográfica de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos que se extiende por unos 450 km de largo y 80 km de ancho en dirección suroeste-noreste, ocupando casi la totalidad de los estados Táchira, Mérida y Trujillo y parte de los estados Barinas, Portuguesa y Lara, teniendo una extensión altitudinal que va desde los 200 m s.n.m. hasta cerca de los 5000 m s.n.m. (Audemard 2003, Ataroff &

Sarmiento 2004). Esto último ocasiona un importante gradiente de temperatura que determina una alta variabilidad climática que, junto con el efecto de la ubicación de la cadena montañosa en la circulación de los vientos y la distribución de las precipitaciones, condiciona la gran heterogeneidad y diversidad de ecosistemas, siendo a su vez responsable de la actual distribución de las especies presentes en esta región (Ataroff & Sarmiento 2004, Chacón-Moreno *et al.* 2013, Chacón-Moreno & del Moral 2020).

Es debido a la alta heterogeneidad ambiental que la Cordillera de Mérida representa una de las biorregiones de Venezuela con mayor riqueza de rapaces diurnas (Cathartiformes, Accipitriformes y Falconiformes), pues se ha reportado 53 de las 68 especies presentes en el país (Naveda-Rodríguez *et al.* 2016, Ascanio *et al.* 2020). Sin embargo, aunque no se han realizado estudios que evalúen la riqueza de rapaces diurnas para la región Andina, la Unión Venezolana de Ornitólogos indica que se han registrado unas 45 especies para para el estado Mérida (León & Miranda 2017). En la Cordillera de Mérida, las comunidades de rapaces diurnas se distribuyen respondiendo a un gradiente altitudinal y a la disponibilidad de hábitats, sin embargo, el reemplazo de las zonas boscosas en áreas abiertas ha modificado la distribución de estas aves, favoreciendo la colonización de especies que no se encontraban en los hábitats originales (Thiollay 1996).

Es importante destacar que, para ciertas especies de rapaces, las principales guías de aves de Venezuela no incluyen en su distribución a la Cordillera de Mérida, a pesar de la existencia de ejemplares testigo en colecciones zoológicas y museos, recolectados mayoritariamente en la primera mitad de siglo XX. De esta manera, se ha generado una deficiencia de información que persiste hasta la actualidad.

Por esta razón, presentamos registros de seis especies de rapaces diurnas: Gavilán Tijereta *Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758), Gavilán Negro *Buteo albionotatus* Kaup, 1847, Gavilán Langostero *Buteo swainsoni* Bonaparte, 1838, Gavilán Cangrejero *Buteogallus anthracinus* (Deppe, 1830), Aguila Tirana *Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820) y Halcón Macagua *Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758). Todos los registros se realizaron entre abril de 2019 y octubre del 2021, en la ciudad de Mérida y sus alrededores, con el objetivo de mejorar el conocimiento de las rapaces de los Andes del estado Mérida y sus áreas urbanas.

Las observaciones realizadas en la ciudad de Mérida provienen principalmente de la azotea de un edificio de 15 m de altura al noreste de la ciudad (8°35'57,8"N, 71°08'18,4"O) a una altitud de 1600 m s.n.m., aunque se incluyen tres localidades adicionales. Estas se llevaron a cabo mediante binoculares Raptor (8,5×32) y Bushnell PowerView (7×35), mientras que las fotografías se reali-

zaron con una cámara Olympus E-520. Adicionalmente, para determinar la relevancia en cuanto a distribución altitudinal o espacial, comparamos nuestras observaciones con los registros más próximos de ejemplares de museos y colecciones zoológicas publicados en la base de datos de VertNet (vertnet.org), artículos científicos y observaciones en las plataformas digitales eBird (www.ebird.org), GBIF (www.gbif.org) y Xeno-canto (www.xeno-canto.org), abarcando datos desde 1887 a 2021 (Tabla 1). Utilizando los datos obtenidos, se realizaron mapas de los registros de cada una de las especies para el estado Mérida y áreas adyacentes (Fig. 1), excluyendo los registros de ampliación altitudinal. La taxonomía sigue a Remsen *et al.* (2020) y los nombres comunes a Veree *et al.* (2015).

La ciudad de Mérida pertenece al municipio Libertador, Estado Mérida, Venezuela; posee un área de aproximadamente 60 km², donde 25 km² corresponde a áreas intensamente urbanizadas, mientras que el resto poseen menores grados de urbanización (Luján *et al.* 2011). Esta ciudad se ubica entre los 1.200 y 1.800 m s.n.m., situándose sobre una terraza aluvial dentro del valle del río Chama, el cual se encuentra formado por la convergencia de la Sierra de la Culata y la Sierra Nevada de Mérida, ambas pertenecientes a la Cordillera de Mérida (Rodríguez-Morales *et al.* 2009, Segnini & Chacón 2017). Dentro del área metropolitana de la ciudad de Mérida se pueden identificar dos unidades ecológicas, que corresponden a la selva semicaducifolia montana (entre 800 y 1.700 m s.n.m.) y la selva nublada montana baja (entre 1.700 y 2.200 m s.n.m.) (Ataroff & Sarmiento 2004).

Históricamente, se ha observado en los Andes de Venezuela como muchas especies de aves, que originalmente se consideraban de tierras bajas, han ampliado el límite superior de su distribución altitudinal. Sin embargo, en muchas ocasiones no queda claro si se trata de colonización, debido a la continua deforestación, o si son movimientos post-reproductivos o errantes (Boesman 1998). En el caso de las rapaces, se ha evidenciado que algunas especies que explotan áreas abiertas, como pastizales, colonizan nuevas zonas en respuesta a la deforestación y fragmentación del hábitat (Poppleton 2016). Particularmente, los Andes de Venezuela han sido una de las regiones donde el reemplazo de áreas naturales por zonas intervenidas es más notorio, especialmente en el caso de la selva semicaducifolia montana (Ataroff & Rada 2000, Ataroff & Sarmiento 2004, Rodríguez-Morales *et al.* 2009). De esta manera, ocurre la pérdida de especies de rapaces de bosque más vulnerables, mientras se favorece el establecimiento de especies asociadas o que pueden aprovechar mejor las áreas abiertas, los bosques secundarios y bordes de bosque (Renjifo 1999, Thiollay 1996). Esto último podría estar ocurriendo para

RAPACES DE MÉRIDA

Tabla 1. Localidades cercanas con evidencia verificable para las seis especies de Accipitriformes y Falconiformes registradas en la ciudad de Mérida y áreas circundantes, estado Mérida, Venezuela.

Especie	Tipo de registro	Número de Catálogo	Año	Localidad	Elevación (m s.n.m.)
<i>Elanoides forficatus</i>	C	MCZ 92580	1906	Mérida: La Culata	3.000
	C	MCZ 92583	1908	Mérida: La Culata	-
	C	MCZ 86719	1910	Mérida: Cupas*	-
	C	MCZ 92584	1910	Mérida: Cupas*	3.000
	C	MCZ 92582	1911	Mérida	-
	C	MCZ 92581	1913	Mérida: Escorial	-
	C	MCZ 92585	1913	Mérida: La Culata	-
	C	ROM 35648	1913	Mérida: Páramo La Culata	-
	C	CLO ML 58959	1963	Táchira: Paramo Zumbador	≈2.540
	P	-	2001	Mérida: Estanques	450
	O	S56764558	2005	Mérida: La Trampa, Filo de La Neblina	2.180
O	S64965547	2015	Mérida: Estancia La Bravera	2.149	
<i>Spizaetus tyrannus</i>	C	MCZ 92663	1908	Mérida: Limones, Montana de	-
	O	XC229837	2000	Mérida: Finca Monteverde, Olinda II	-
<i>Buteo albonotatus</i>	C	CM P88602	1922	Trujillo: Sabana de Mendoza	-
	C	CM P88603	1922	Trujillo: Sabana de Mendoza	-
	P	-	2011	Mérida: Teleférico de Mérida	1.582
	P	-	2005	Mérida: Chiguará	900
	O	S65584407	2019	Mérida: La Azulita-El Tao (entrada alta)	1.340
<i>Buteogallus anthracinus</i>	C	FMNH 53650	1920	Mérida: Escorial	3.000
	O	S35445102	2021	Mérida: La Azulita	-
<i>Buteo swainsoni</i>	C	AMNH 470636	1887	Mérida: El Valle	-
	C	AMNH 100432	1902	Mérida: El Valle	-
	C	AMNH 470635	1905	Mérida: Nevados	-
	O	S80691230	2008	Táchira: Páramo El Zumbador	-
	P	-	2009	Mérida: Laguna de Mucubají	3.570
	P	-	2010	Mérida: Laguna de Mucubají	3.570
	P	-	2011	Mérida: Laguna de Mucubají	3.570
	P	-	2012	Mérida: Laguna de Mucubají	3.570
P	-	2013	Mérida: Laguna de Mucubají	3.570	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	P	-	1997	Mérida: Cucuchica	870
	P	-	2003	Mérida: Cucuchica	870
	O	S65081936	2010	Mérida: La Azulita	-
	O	S34952693	2017	Mérida: Mirabel	-
	O	S58026024	2019	Mérida: Bosque San Eusebio	-
O	S91787885	2021	Mérida: La Pueblita	-	

* Probablemente haga referencia la cuenca del río Capaz, occidente del estado Mérida.

Tipo de registro (C): museo o colección zoológica; (P): publicación científica; (O): observaciones con evidencia fotográfica, video o audio. (AMNH): American Museum of Natural History, Bird Collection; (CLO ML): Macaulay Library Audio and Video Collection, Cornell Ornithology Lab; (CM): Carnegie Museum of Natural History, Birds Collection; (FMNH): Field Museum of Natural History (Zoology), Birds Collection; (MCZ): Museum of Comparative Zoology, Harvard University; (ROM): Royal Ontario Museum, Ornithology Collection Non Passeriformes; (S): eBird; (XC): Xeno-Canto.

Figura 1. Registros de presencia para tres especies de Accipitriformes y una de Falconiformes en el Estado Mérida y áreas circundantes. A. *Buteo albonotatus*. B. *Buteogallus anthracinus*. C. *Spizaetus tyrannus*. D. *Herpetotheres cachinnans*. Puntos rojos: observaciones presentadas en esta nota. Puntos verdes: reportes de la literatura. Puntos negros: observaciones sin evidencia verificable. Puntos azules: localidades de captura. Signo de interrogación (?): localidades de captura sin coordenadas precisas.

B. albonotatus o *H. cachinnans*, donde estas especies se verían favorecidas por la expansión de la frontera agrícola y urbana.

Cabe destacar que la mayoría de las especies reportadas en esta nota presentan la mayor parte de los registros en las vertientes nor-occidental o sur-oriental de la Cordillera de Mérida, con una ocurrencia mucho menor entre las dos sierras de la cordillera. De esta manera, aunque los registros más cercanos, pueden haber ocurrido a relativamente

pocos kilómetros de distancia, debe tenerse en cuenta que la compleja topografía de la Cordillera de Mérida representa una barrera geográfica importante para la dispersión de la mayoría de las especies de aves. Sin embargo, muchas de éstas pueden usar los valles intramontanos, como los del río Chama y del Mocotíes, para sus desplazamientos.

Por este motivo, debe considerarse también que otras especies aquí registradas estén de paso en sus desplazamientos entre regiones o utilizando, al menos en parte, los

recursos que ofrece la ciudad de Mérida o las áreas adyacentes. Esto último, se podría sugerir para *B. anthracinus*, ya que, al ser una especie mayormente relacionadas a cuerpos de agua podría aprovechar el río Chama y sus afluentes, y solo sobrevolar la ciudad en sus desplazamientos, sin embargo, resulta interesante la presencia de individuos juveniles en la localidad (Fig. 1C). En el caso *B. swainsoni*, al ser una especie migratoria boreal estaría utilizando el valle del río Chama como corredor migratorio que le permite atravesar la Cordillera de Mérida y llegar a sus principales áreas de invernada más al sur del continente sudamericano (Ramoni-Perazzi *et al.* 2016).

Por otro lado, muchas rapaces hacen uso de zonas urbanizadas, donde aprovechan la abundancia de ciertos recursos como disponibilidad de presas representadas por roedores u otras aves (Poppleton 2016). Sin embargo, algunas de las especies de rapaces observadas en las ciudades tienen territorios que se extienden más allá de los límites urbanos y, por lo tanto, no necesitan satisfacer todos sus requisitos ecológicos dentro de las áreas urbanas (Chace & Walsh 2006). Este caso podría ocurrir con especies como *S. tyrannus* en la ciudad de Mérida, pues al encontrarse ubicada en un valle de unos pocos kilómetros de ancho, está representaría solo una parte de la periferia de su territorio, aunque su presencia también podría deberse a movimientos errantes.

Por último, es importante destacar que las rapaces se encuentran entre los grupos de aves menos estudiados en Venezuela, principalmente debido al bajo número de observadores e investigadores dedicados a ellas, esto hace que su conocimiento general siga siendo escaso, incluidas las especies que se pueden encontrar en áreas urbanas. Lo anterior tiene grandes implicaciones, que como puede verse reflejado en esta nota, todavía no se conoce bien la distribución para muchas especies de rapaces en el país. Por lo tanto, es necesario incentivar los estudios sobre diversos aspectos como la ecología, biogeografía y conservación de las rapaces en Venezuela.

OBSERVACIONES

Gavilán Tijereta *Elanoides forficatus*

El 27 de junio de 2020 fueron divisados tres ejemplares de *E. forficatus*, a las 10h40 en La Caña (8°35'55,2"N, 71°08'59,5"O), 14 km al noreste de la ciudad de Mérida a 2.790 m s.n.m. La localidad representa un área rural con campos dedicados a la agricultura y ganadería rodeados de selvas nubladas.

En Venezuela, *E. forficatus* se ha reportado en áreas montañosas, frecuentando hábitats con arboledas abiertas, orillas de bosques, riberas de ríos y espacios interveni-

dos como campos de cultivo y ganadería hasta los 2.300 m s.n.m., pero se ha sugerido la probabilidad de encontrarlo a mayor altitud (Phelps & Meyer de Schauensse 1994, Hilty 2002, Ascanio *et al.* 2017). Por otro lado, Swann (1921) menciona la existencia de ejemplares recolectados hasta 3.500 m s.n.m. en la Cordillera de Mérida, aunque se debe tener en cuenta la incertidumbre relacionada a la exactitud de los datos tomados en esa época. A pesar de la existencia de registros de esta especie en museos y colecciones zoológicas que evidencian la presencia de *E. forficatus* sobre los 3.000 m s.n.m. (Tabla 1), la especie no es reportada a esta altitud en las principales guías de aves de Venezuela.

Nuestro registro amplía el intervalo altitudinal de *E. forficatus*, 490 m por encima de lo indicado previamente para guías de aves de Venezuela, sin embargo, debido a lo reportado por Swann (1921), es necesario considerar su presencia a mayores altitudes en el país.

Gavilán Negro *Buteo albonotatus*

Se realizaron observaciones del *B. albonotatus* en la ciudad de Mérida y sus alrededores desde finales del 2020. Destaca el registro de un individuo el 5 de octubre a 12 km en dirección noreste de la ciudad de Mérida, a una elevación de 2.403 m s.n.m. (08°41'51" N, 71°05'08"O). Además, se han obtenido registros de forma casi diaria en la ciudad de Mérida desde el 16 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2020 y gran parte de octubre de 2021 (Fig. A).

Esta especie suele ser observada sobrevolando zonas abiertas o boscosas que incluyen bosques tropicales y premontanos secos o húmedos, sabanas, matorrales, áreas con árboles dispersos, zonas de cultivo o ganadería, y ocasionalmente áreas urbanas (Phelps & Meyer de Schauensse 1994, Hilty & Brown 2001, Hilty 2002, Restall *et al.* 2006, Stoleson & Sadoti 2010, Ascanio *et al.* 2017).

En Venezuela se distribuye ampliamente al norte del Orinoco hasta los 1.500 m s.n.m. (Hilty 2002, Ascanio *et al.* 2017). Para el estado Mérida los reportes han sido escasos, siendo registrado por primera vez en 2005 en Chiguará, a 46 km SO de nuestro punto de observación, por Rengifo & Puente (2017), aunque sin evidencia fotografía ni descripción detallada de la especie. Cabe destacar que tanto Phelps & Meyer de Schauensse (1994), Hilty (2002), León & Miranda (2017) así como Ascanio *et al.* (2017) no incluyen el estado Mérida como parte de su distribución. Adicionalmente, no se encontró ejemplares en museos y colecciones biológicas para el estado Mérida en la plataforma VertNet (vertnet.org), donde los ejemplares más cercanos fueron recolectados durante 1922 en Sabana de Mendoza, estado Trujillo, a 101 km aproximadamente de la ciudad de Mérida.

El registro verificable más cercano para esta especie dentro del estado Mérida corresponde a 2019 en la loca-

lidad de El Tao, a 40 km al NO de donde se produjeron nuestras observaciones (Fig. 1), aunque existe un ejemplar fotografiado corresponde a junio de 2021 dentro la ciudad de Mérida (eBird 2021). De esta manera, nuestros reportes representan el de mayor altitud para Venezuela y uno de los primeros con evidencia fotográfica para el valle del río Chama, ampliando su rango altitudinal 803 m por encima de lo previamente reportado para el país.

Gavilán Cangrejero *Buteogallus anthracinus*

En octubre y noviembre de 2020, se observaron dos ejemplares adultos de *B. anthracinus*; en ambas ocasiones volando en dirección SO-NE. Posteriormente, en octubre

de 2021 se observó un adulto y un juvenil sobrevolando la ciudad de Mérida (Fig 2B-C).

En Venezuela, es común encontrar al *B. anthracinus* en ambientes como estuarios, manglares y bosques húmedos y secos, próximos a las costas. Se distribuye al occidente y norte del país, con registros puntuales en la base de los Andes (Hilty 2002, Restall *et al.* 2006, Ascanio *et al.* 2017). Sin embargo, es interesante que Phelps & Meyer de Schauensee (1994) incluyen el estado Mérida en el área de distribución de la especie, mientras que guías de aves de Venezuela más actualizadas no lo hacen. Cabe destacar que para este estado existe un ejemplar capturado a principios del siglo XX por Salomón Briceño Gabaldón para la loca-

Figura 2. Rapaces observados en la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela 1.600 m s.n.m. A. Gavilán Negro *Buteo albonotatus*. B. Gavilán Cangrejero *Buteogallus anthracinus* adulto. C. Gavilán Cangrejero *Buteogallus anthracinus* (juvenil). D. Gavilán Langostero *Buteo swainsoni* (juvenil). Fotos: Luis A. Saavedra.

lidad de “Escorial” a 3.000 m s.n.m (Tabla 1) que, aunque no posee coordenadas, probablemente se trate del páramo de El Escorial, localizado a aproximadamente 21 km en dirección NE de la ciudad de Mérida.

Rengifo *et al.* (2005b), menciona la presencia de la especie en La Azulita, a 36 km aproximadamente a NO de la ciudad de Mérida, aunque el primer registro fotográfico para el estado Mérida corresponde a esta misma localidad en 2008 (Fig. 1, Tabla I). De esta manera, nuestro reporte ratifica la presencia de la especie para esta región, siendo también uno de los de mayor altitud para Venezuela.

Águila Tirana *Spizaetus tyrannus*.- El 9 de octubre de 2020 es registrado un individuo de *S. tyrannus* sobrevolando un área residencial de la ciudad de Mérida (8°35'52,8"N 71°09'09,4"W) entre las 14h00–15h00. El ejemplar volaba en círculos vocalizando activamente y respondiendo a la imitación de sus llamados. La identificación taxonómica es corroborada por vocalizaciones (no grabadas), las cuales fueron confirmadas en la plataforma Xeno-canto (www.xeno-canto.org).

Para la ciudad de Mérida y el valle del río Chama la especie es infrecuente, siendo nuestro registro uno de los pocos en esta área urbana (eBird 2021). Sin embargo, estos reportes anteriores en las cercanías de la ciudad podrían indicar la presencia de al menos un individuo errante. Aunque es desconocido el uso que puede hacer el Águila Tirana de la ciudad de Mérida como lugar de alimentación, descanso o reproducción se sabe que puede tolerar áreas de bosques abiertos o fragmentado mejor que otras especies de *Spizaetus* (Hilty 2002).

Cabe destacar que para Mérida existe un ejemplar capturado en 1908 por Salomón Briceño Gabaldón para la localidad de “Montana de Limones” (Tabla 1), aunque no posee coordenadas, probablemente se trate de las cercanías de San José de Limones, aproximadamente 37,5 km NO de la ciudad de Mérida (Fig. 1). De esta manera, nuestros registros representan uno de los pocos para el estado Mérida y el primero formal para el valle del río Chama.

Gavilán Langostero *Buteo swainsoni*

El 6 de noviembre de 2020 a las 08h00-08h30 fueron registrados 8 individuos de *B. swainsoni* morfo claro en el noreste de la ciudad de Mérida (Fig. 2D). Los ejemplares fueron observados en dos grupos (de tres y cinco individuos, respectivamente), separados por 30 min de diferencia y volando junto a Oripopos migratorios *Cathartes aura* en dirección SO-NE, aprovechando las corrientes térmicas.

En Venezuela, esta especie es considerada como un raro migrante (Hilty 2002, Restall *et al.* 2006, Ascanio *et al.* 2017), con algunos registros para la Cordillera de Mé-

rida, incluyendo Mucubají y la ciudad de Mérida (Hilty 2002, Rengifo *et al.* 2005a, Ramoni-Perazzi *et al.* 2016). Sin embargo, a pesar que la escasez de información de sus movimientos, es posible que esta especie sea más frecuente en Venezuela, pero que pasa por alto debido a sus bajas densidades, corta estancia y pocos observadores en el país (Ramoni-Perazzi *et al.* 2016).

Halcón Macagua *Herpetotheres cachinnans*.- El 13 de abril de 2019 a las 09h00 fue observado un ejemplar adulto de *H. cachinnans* en la entrada del Jardín Botánico de Mérida (08°37'25"N, 71°08'43"O) a una altitud de 1.800 m s.n.m. La identificación taxonómica es corroborada por las siguientes características diagnósticas: 1. Pecho y corona blanco anteado; 2. Antifaz negro muy distintivo que se extiende rodeando la parte posterior de la cabeza; 3. Lomo y alas pardo oscuro.

Para el estado Mérida existen pocas observaciones de esta especie, con registros que datan desde 1997 para la localidad de Cucuchica en el valle de río Mocotíes, 70 km SO de la ciudad de Mérida (Ramoni-Perazzi *et al.* 2014). Además, existen otros reportes para La Azulita y zonas adyacentes (Rengifo *et al.* 2005b).

El registro verificable más cercano para esta especie se encuentra a 35 km NO en La Azulita, correspondiente al año 2010, aunque el más reciente corresponde a enero de 2021 en La Pueblita (eBird 2021), a 4.3 km al SSO de la ciudad (Fig 2). De esta manera, nuestra observación representa el primer registro formal para el valle del río Chama y uno de los más altos para el país.

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestros agradecimientos a Carla I. Aranguren y Juana Díaz por su apoyo y colaboración logística. A Liliana Contreras y Carlos Barroeta por su colaboración en los trabajos de campo. Agradecemos además a Alejandro Bonive, Luis Ángel Niño y a los revisores por su contribución y sugerencias para mejorar esta nota.

REFERENCIAS

- Ascanio, D., G. Rodríguez & R. Restall. 2017. *Birds of Venezuela*. London: Christopher Helm, Bloomsbury Publishing, 592 pp.
- Ascanio, D., C. A. Marantz, J. Miranda, J. Kvarnäck, G. Rodríguez, J. G. León & A. Nagy. 2020. *Species lists of birds for South American countries and territories: Venezuela*. [versión 22/Oct/2020]. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACC/CountryLists.htm>. [Consultado en noviembre de 2020]
- Ataroff, M. & F. Rada. 2000. Deforestation impact on water dynamics in a Venezuelan Andean cloud forest. *Ambio* 29(7): 440–444.

- Ataroff, M. & L. Sarmiento. 2004. Las unidades ecológicas de los Andes de Venezuela. pp. 9–26. *In*: La Marca, E. & P. Soriano (eds). *Reptiles de los Andes de Venezuela*. Mérida: Fundación Polar, Codepre-ULA, Fundacite-Mérida, Biogeos.
- Audemard, M. F. 2003. Geomorphic and geologic evidence of ongoing uplift and deformation in the Mérida Andes, Venezuela. *Quaternary International* 101/102: 43–65.
- Boesman, P. 1998. Some new information on the distribution of Venezuelan birds. *Cotinga* 9: 27–39.
- Chace, J. F. & J. J. Walsh. 2006. Urban effects on native avifauna: a review. *Landscape and Urban Planning* 74(1): 46–69.
- Chacón-Moreno, E., A. Ulloa, W. Tovar, T. C. Márquez, E. Sulbarán-Romero & M. Rodríguez-Morale. 2013. Sistema de clasificación ecológico y mapas de ecosistemas: enfoque conceptual metodológico para Venezuela. *Ecotropicos* 26: 1–27.
- Chacón-Moreno, E. & P. S. del Moral. 2020. Mapa bioclimático de la Cordillera de Mérida. *Ecotropicos* 32: 1–14.
- eBird (2021) eBird: una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves. Ithaca, NY: Cornell Lab of Ornithology. www.ebird.org. [Consultado en octubre de 2021]
- Hilty, S. L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton, USA: Princeton University Press, 878 pp.
- Hilty, S. L. & W. L. Brown. 2001. *Guía de las Aves de Colombia*. Cali: Universidad del Valle, American Bird Conservancy, 1030 pp.
- Kattan, G. H., P. Franco, V. Rojas & G. Morales. 2004. Biological diversification in a complex region: a spatial analysis of faunistic diversity and biogeography of the Andes of Colombia. *Journal of Biogeography* 31(11): 1829–1839.
- León, J. G. & J. Miranda. 2017. Lista oficial de las aves de Venezuela por estados: Mérida. Versión Octubre 2017. http://uvo.ciens.ucv.ve/?page_id=3035. [Consultado en noviembre de 2020].
- Luján, M., N. Gutiérrez, J. Gaviria & A. Aranguren. 2011. Estudio florístico preliminar en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, Venezuela. *Pittieria* 35: 35–61.
- Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. da Fonseca & J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403(6772): 853–858.
- Naveda-Rodríguez, A., K. L. Bildstein & F. H. Vargas. 2016. Geographic patterns of species richness of diurnal raptors in Venezuela. *Biodiversity and Conservation* 25(6): 1037–1052.
- Phelps, W. H., Jr. & R. Meyer de Schauensse. 1994. *Una Guía de las Aves de Venezuela*. Caracas: Editorial ExLibris, 484 pp.
- Poppleton, M. 2016. Urban Raptors: Owl and Hawk Adaptation to Urban Centers. *Journal of Undergraduate Studies at Trend* 4(1): 1–12.
- Ramoni-Perazzi, P., C. Rengifo & I. A. Soto-Werschitz. 2016. Further records for the Swainson's Hawk *Buteo swainsoni* in Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 52–54.
- Ramoni-Perazzi, P., I. A. Soto-Werschitz, G. Bianchi-Pérez, J. Jones, D. Ruíz-Ramoni, M. Molina, M. Muñoz-Romo & I. Correa. 2014. Noteworthy records for the avifauna of the Cordillera de Mérida, Venezuela. *Cotinga* 36: 2–11
- Rengifo, C. & P. Puente. 2017. New and noteworthy bird records from the Venezuelan Andes and Maracaibo basin. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 14–2.
- Rengifo, C., A. Nava & M. Zambrano. 2005a. *Lista de aves de La Mucuy y Mucubají, Parque Nacional Sierra Nevada, Mérida-Venezuela*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana, 88 pp.
- Rengifo, C., M. Zambrano & A. Nava. 2005b. *Lista de aves de La Azulita, Municipio Andrés Bello, Mérida-Venezuela*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana, 95 pp.
- Renjifo, L. M. 1999. Composition changes in a subandean avifauna after long-term forest fragmentation. *Conservation Biology* 13(5): 1124–1139.
- Remsen, J. V., J. I Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, A. Jaramillo, J. F. Pacheco, C. Ribas, M. B. Robbins, F. G. Stiles, D. F. Stotz & K. J. Zimmer. 2020. *A classification of the bird species of South America*. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>. Accedido noviembre 2020.
- Restall, R., C. Rodner & M. Lentino. 2007. *Birds of Northern South America: an identification guide. Vol. 2 plates and maps*. USA: Yale University Press, 880 pp.
- Rodríguez-Morales, M., E. Chacón-Moreno & M. Ataroff. 2009. Transformación del paisaje de selvas de montaña en la cuenca del río Capaz, Andes venezolanos. *Ecotropicos* 22(2): 64–82.
- Segnini, S. & M. M. Chacón. 2017. Capítulo 2: El Chama: un río andino en riesgo. pp. 29–58. *In*: Rodríguez-Olarte D. (ed). *Ríos en riesgo de Venezuela*. Volumen 1. Barquisimeto: Colección Recursos hidrobiológicos de Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
- Silva, G. A. 1999. Análisis hidrográfico e hipsométrico de la cuenca alta y media del río Chama, estado Mérida, Venezuela. *Revista Geográfica Venezolana* 40: 9–41.
- Stattersfield, A. J., M. J. Crosby, A. J. Long & D. C. Wege. 1998. *Endemic bird areas of the world: priorities for biodiversity conservation*. Cambridge, UK: BirdLife International, 816 pp.
- Stoleson, S. H. & G. Sadoti. 2010. Zone-tailed Hawk (*Buteo albonotatus*). pp. 297–313. *In*: Cartron, J. L. E. (ed.) *The raptors of New Mexico*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Swann, H. K. 1921. Notes on a collection of Accipitres from the Mérida district, W Venezuela. *The Auk* 38: 357–364.
- Thiollay, J. M. 1996. Distributional patterns of raptors along altitudinal gradients in the northern Andes and effects of forest fragmentation. *Journal of Tropical Ecology* 12: 535–560.
- Verea, C., G. A. Rodríguez, D. Ascanio, A. Solórzano, C. Sainz-Borgo, D. Alcocer & L. G. González-Bruzual. 2015. *Los nombres comunes de las aves de Venezuela* (3ª ed.). Caracas: Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), 47 pp.